

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS,

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO
POR UNOS AFICIONADOS.

LA ESTRELLA DEL DIA.

1.^a

Eres la luz de mis ojos,
hermosa Estrella del dia,
eres mi norte y mi guia
mi delicia y mi placer;
¡Ay! estasiado me tienes
con tu mirada de fuego...
¡Amor mio! yo te ruego
me des tu fino querer.

CANCION A DUO.

2.^a

Apenas nace en Oriente
luz pura de la mañana,
tu faz hermosa y galana
me recuerda al despertar;
Con tus dórados cabellos
y tus mejillas de rosa...
¡Ay! me impulsa, niña hermosa,
la tu imágen recordar.

3.^a

Quando Morfeo su venda
extiende sobre mis ojos,
mi pecho suspira enojos
no poderte contemplar;

Mas el Dios de los amores
con su poder bondadoso,
me dá un sueño dulce, hermoso,
y una delicia sin par.

4.^a

¡Estrella! ¡dulce consuelo!
tus reflejos son tan bellos,
pues que vivir yo sin ellos
seria mi perecer.

Así dirige tus rayos
que penetren en mi pecho,
y de puro amor desecho
rebosaré de placer.

5.^a

En bosque frondoso echado
sobre de la verde alfombra,
dó no se alcanza una sombra
allí te veo lucir;

Tus rayos vienen á herirme
dándome dulce alegría...
¡Hermosa Estrella del día!
tu reflejo es mi existir.

6.^a

Yo te busco noche y día
anhelante y sin sosiego;
¡divina Estrella! te ruego
que tú mi guía has de ser;

Yo respiraré tranquilo
guiado por tus fulgores,...
de estos dulces resplandores
que dan inmenso placer.

7.^a

Quando asoma en Oriente
su caris de hermosa grana
la deliciosa mañana,
vienes mi mente á ocupar;

Con vez dolorida exclamo
¡hermosa Estrella del día!
¡ídolo del alma mía,
ven mi alma á consolar!

8.^a

Después que de oscura noche
da la purpurina aurora
sus reflejos bienechora
efectos del Creador;

La luz de mi blanca Estrella
no aparece ya á mis ojos,
y postrado yo de hinojos
lloro triste su rigor.

9.^a

El canto de hermosas aves
que van anunciando el día,
no hieren el alma mía
con su canto seductor;

Solo el corazón me hiere
la oscuridad de mi Estrella,
pues que vivir yo sin ella
será vivir con dolor.

10.

Ya las flores no me brindan
ni su grato aroma aspiro,
¡Ay! ¡no más hondo suspiro
que arranca mi corazón!

Ni de la tierna paloma
me alegra su dulce arrullo;
ni del arroyo el murmullo
puede aclarar mi razón.

El sol con su hermoso rayo
ya no me presta alegría,
¡Ay! solo tú, Estrella mía,
puedes calmar tanto mal;

Sal pronto, dueño querido,
y alumbrá mi pecho amante,
que yo te seré constante
con cariño sin igual.

Despreciado de mi Estrella
nada me resta en el mundo,
¡No más un dolor profundo
que acabará mi existir!

¡Oh muerte!... ven y no tardes,
corta el camino á mi vida!
¿Qué es vivir sin mi querida?
¡Es un eterno sufrir! F. T.

DANZA CATALANA.

DEDICADA Á LAS NOYAS DE CATALUNYA.

I.

Las noyas de Catalunya
¿quién es lo que duptará,
que son las flors més hermosas
que en lo milló Eden hi ha?

Deixeuvos de americanas,
de cansons en castellá,
y en nostre llenguatje propi
sas gracias hem de cantá;

Joyas hermosas
de gran valor,
á vostras gracias
rendim amor.

II.

No os fixeu solament jóves
ab las noyas de ciutat,
que en lo plá de Barcelona
hi ha lo més resalat;

Veureu allí pajeseta
ab un vestí tan bufó,...
y unas dolsas miradetas
que os encantan de debó;

Si aquestas gracias
no hos roba al cor,
vos aseguro
que no hi ha amor.

III.

Sia al plá ó á la montanya,
sia al camp ó al Ampurdá,
per tot hi ha noyas macas
que estasia son mirar;

Aquells trajes tan hermosos,
aquellas dents de marfil,
y sos llavis rosats semblan
hermosas rosas de Abril;

Tanta hermosura
no 's pot trobá,
sino en la terra
del Catalá.

IV.

No dupteu minyons del dia
que Catalunya es la fló
de totas las cosas bonas...
y per noyas, la milló;

No hi ha estranjé quant arriba
que no quedi tot parat,
al veurer tanta hermosura
y un perfil tan delicat;

No ho dupteu noyas...
de peus al front,
sou las més macas
de tot lo mon.

V.

Quant de amor ferit se troba
un galan enamorat,
la més dolsa recompensa
troba en lo vostre costat;

Perque, com la vostra cara
teniu també hermós lo cor,
y sabeu cullir las penas,
dant consol al aymador;

Tal recompensa
y semblant sort,
la més gran dicha
dona en lo cor.

VI.

Canteulos de amor mil trovas
jovenets enamorats,
que son serafins hermosos
per lo Creadó enviats;

Mereixen vostres obsequis
semblants prendas de valor,
perque los seus cors no abrigan
més que dulzura y amor.

No dupteu jóves
lo que os dich jo,
que á Catalunya
hi ha lo millor.

VII.

Teixiulos bellas guirnaldas
per adorná s' aspecte hermós,
de clavells, rosas, violas,
llassamins y ricas flors;

Tributeulos tot quant siga
que será ben acullit,
perque com las catalanas
millors prendas no se han vist.

Ni á Italia, Fransa,
ni en cap estat,
tanta hermosura
Déu ha posat.

VIII.

No olvideu la vostra patria
com al principi os dich ya,
deixeuvos de americanas
y cansons en castellá.

Teniu una terra de ánjels
per darvos inspiració,
y os repetesch... Catalunya
pèr noyas... la nata y flor.

Joyas preciosas
de gran valor,
á vostras gracias
rendim amor.

FIN.

(Es propiedad.)

Se ha de venta en casa Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, núm. 13 tienda.

Llorenta de N. Ramirez y Compañía, pasaje de Escudillers número 4.